

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС

Кувандиков Акбар

Институт гражданской защиты
при Академии МЧС к.э.н., доц.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7716484>

ARTICLE INFO

Received: 02nd March 2023

Accepted: 09th March 2023

Online: 10th March 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

В статье рассмотрены вопросы формирования и совершенствования внедрения цифровых технологий в деятельности МЧС.

Внедрение цифровых технологий военное дело и управление государством становится решающим фактором развития государств и регионов. Развитые страны мира постепенно внедряют цифровых технологий в управлении государством, экономикой и в том числе в отрасли чрезвычайных ситуаций.

Современный мир характеризуется массовым использованием цифровых коммуникационных платформ и сервисов, позволяющих людям оставаться на связи друг с другом и своими организациями. С другой стороны, это также мир с большими проблемами в плане кризисов, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций различного рода. Таким образом, крайне важно понимать роль цифровых платформ/сервисов в контексте кризисов, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Цифровые услуги в условиях кризисов, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций представляют недавние исследования кризисов, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в которых цифровые технологии считаются ключевым посредником.

Актуальность цифровизации общества заключается в ее полезности и вклад в различные этапы и типы сценариев риска. Существующие дизайны цифровых сервисов, специально разработанных для использования в кризисных ситуациях исследуют такие сервисы, как онлайн-социальные сети, которые можно использовать для целей связи в чрезвычайных ситуациях.

В кризисных ситуациях, мониторинг рисков, цифровое вмешательство в кризис и приложения для смартфонов, особенно полезна для правительств, учреждений, корпораций и специалистов, которые имеют дело с кризисами, стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, а также для исследователей.

По международным стандартам снижению риска бедствий в долгосрочной перспективе установлены четыре основных приоритета, на которых правительства должны сосредоточиться: 1) понимание риска бедствий; 2) усиление управления рисками бедствий для управления рисками; 3) инвестирование в снижение риска

бедствий для обеспечения устойчивости; и 4) повышение готовности к стихийным бедствиям для эффективного реагирования и «лучшее восстановление» при восстановлении, реабилитации и реконструкции [2]. Также указан набор необходимых действий для каждого из этих приоритетов и подчеркнута роль технологий как ключевого стратегического и оперативного фактора. Например, для понимания риска бедствий необходимы следующие действия: «содействовать инвестициям в инновации и развитие технологий в рамках долгосрочных, направленных на поиск решений исследований в области управления рисками стихийных бедствий для устранения пробелов, препятствий и взаимозависимостей; и социальные, экономические, образовательные и экологические проблемы и риски бедствий» и «выявление пробелов в исследованиях и технологиях и разработка рекомендаций по приоритетным направлениям исследований в области снижения риска бедствий; продвигать и поддерживать доступность и применение науки и техники для принятия решений». Пандемия коронавируса (COVID-19) является живым примером того, как технологии могут существенно улучшить реакцию стран на стихийные бедствия во многих формах, таких как более эффективное тестирование и выявление заболеваний [3]. Роль технологий имеет как оперативное, так и стратегическое значение для оптимизации национального управления стихийными бедствиями в снижении рисков, смягчении последствий, обеспечении готовности, реагировании и восстановлении. Цифровая трансформация - это термин, используемый для обозначения всей беспрецедентной динамики в операционной, организационной (например, изменение процессов и создание новых бизнес-моделей и межорганизационных отношений) и социальной (например, влияние на жизнь, ожидания и опыт человека/клиента/бенефициара), которые новые технологии обеспечивают или навязывают организациям по управлению стихийными бедствиями [6]. По мере развития технологических инноваций системы цифровизации, должны будут адаптироваться и изменяться. Однако это может оказаться непростой задачей, учитывая межведомственный многоуровневый характер.

Слово «инновация» впервые были введены в научные исследования австро-американским ученым Й.Шумпетером, который определил инновацию как новшество, которое значительно повышает эффективность производства и оно есть как функционирующая система» (2). Существует множество научных исследований по проблемам инноваций. в одной из которых американский ученый Б. Твисс определяет инновацию как процесс изменений, сопряженных с введением данного новшества в социальной или вещественной среде, в которой совершается его жизненный цикл [3]. Б.Твисс описывает в своем исследовании инновацию как «процесс, посредством которого изобретение или новая идея приобретают экономическое содержание». Польский ученый, М. Хучек классифицирует инновации как сочетание технических и естественнонаучных материалов (4). Российский ученый А.И. Пригожин и другие ученые рассматривают инновации как сложный процесс, включающий производство, внедрение и коммерциализацию новых потребительских ценностей, таких как товары, оборудование и технологии, организационные формы (5).

Для изучения роли и значения инноваций в развитии глобальной цифровой экономики использовались методы научной абстракции, логического мышления, сравнительного анализа, монографического исследования, исследования в динамике, группировки, сравнения и анализа данных.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что инновации, основанные на технологиях цифровой экономики, состоят из разработок и процессов, которые служат для значительного повышения эффективности новых изобретений, идей и производства, и для их создания потребуются исследования и разработки. Эти исследования и разработки требуют определенных инвестиций в этой области. Новые изобретения, идеи, предложения, научные исследования и разработки играют ключевую роль в развитии экономики.

В Узбекистане Президентом страны принята Программа «Цифровой Узбекистан 2030» по переходу к цифровым технологиям и цифровой экономики страны. Также, утверждены отраслевые программы цифровизации и цифрового развития. Все эти работы требуют подготовки высококвалифицированных кадров по цифровой экономике в стране. Человеческий фактор: восприятие или вера в то, что справиться со стихийными бедствиями могут только люди, а технологии только добавляют еще один уровень ответственности на людей. Такое восприятие или образ мышления может препятствовать желанию лиц, принимающих решения, исследовать новые цифровые инновации или технологии. Кроме того, есть опасения, что люди могут умышленно использовать технологии как способ усиления протоколов безопасности, и что технологии в чужих руках создают новые формы беспрецедентных сценариев чрезвычайных ситуаций. - Мышление устойчивости: вера в то, что устойчивое состояние (например, работа с ручкой и бумагой) является принципом и целью управления стихийными бедствиями, и что добавление технологий может только оттолкнуть их от этого состояния. Интервью показали, что это рассматривается двояко. Во-первых, новые технологии добавляют больше уровней ответственности и, следовательно, увеличат разрыв между управлением стихийными бедствиями и состоянием устойчивости. Во-вторых, новые технологии добавляют еще один уровень угроз или уязвимостей (например, кибератаки) и, следовательно, усложнят достижение состояния устойчивости. Существующая литература в основном сосредоточена на оцифровке областей управления бедствиями, связанных с технологиями, фазами или задачами. Это также показало, что существует острая необходимость в исследованиях для изучения влияния и определяющих факторов цифровой трансформации на национальное управление стихийными бедствиями в качестве стратегического усилия, выходящего за рамки самой технологии. Таким образом, это исследование устранило этот критический пробел путем интеграции междисциплинарных концепций и понимания из управления стихийными бедствиями, информационных систем и бизнеса и управления. В нем были поставлены два всеобъемлющих исследовательских вопроса: 1) как цифровая трансформация влияет на МЧС; 2) каковы определяющие факторы цифровой трансформации МЧС? Опираясь на теоретические основы концепции «технология-организация-среда», в этом исследовании в качестве примера использовался опыт Великобритании и проводились

полуструктурированные интервью с экспертами британского МЧС. Результаты этого исследования установили глубокое влияние цифровой трансформации на МЧС несколькими способами. Во-первых, он показал, что, поскольку многие передовые цифровые инновации еще не получили широкого применения, их влияние по-разному воспринимается разными специалистами в области МЧС (энтузиастами, умеренными или скептически настроенными). Тем не менее, результаты выявили согласие между всеми экспертами в отношении актуальности и важности цифрового преобразования в системы МЧС. Во-вторых, это исследование показало, что влияние цифровой трансформации на МЧС носит парадоксальный характер и будет влиять на МЧС в зависимости от того, как оно будет запланировано, принято и разработано. В-третьих, он выявил три направления этого воздействия, которые МЧС необходимо понять и к которым необходимо адаптироваться: оно изменяет существующие и знакомые бедствия, создает новые беспрецедентные бедствия и бросает вызов нынешним способам мышления, планирования и работы МЧС. В-четвертых, результаты также показали, что наилучшей стратегией для эффективного преодоления последствий цифровой трансформации в МЧС является сосредоточение внимания на сквозных областях (например, моделирование и визуализация, контроль рисков, обратная связь и извлеченные уроки), которые охватывают все этапы цикла управления стихийными бедствиями, чем сосредоточение внимания на конкретных технологиях, фазах или конкретных задачах. Наконец, он продемонстрировал, что воздействие осуществляется силами трех направлений, включая силы сверху вниз (от стратегического к операции), снизу вверх (от оперативного к стратегическому) и снаружи-внутри (снаружи МЧС внутрь). Такое понимание дает МЧС способы направить влияние цифровой трансформации на их краткосрочные и долгосрочные преимущества. Современные предлагаемые модели расширяет традиционные технологические, организационные и экологические контексты, добавляя четвертый контекст «бедствия» с уникальным набором детерминант, специфичных для национального управления бедствиями. Эта модель помогает адаптировать наше предыдущее понимание контекстов внедрения инноваций к сфере управления стихийными бедствиями, что является уникальным вкладом в существующую науку.

References:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибили, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. –М.: Прогресс, 1982
2. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. –М.: Экономика, 1989.
3. Хусек М. Инновации на предприятиях их внедрение. –М.: Луч, 1992.
4. Пригожин А.И., Нововведение: стимулы и перспективы. - М.: Политиздат, 1998 г.
5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. –М.: Прогресс, 1990
6. <https://lex.uz/ru/docs/4545887>